

ПЕДАГОГИКА ФАНИГА ОИД АТАМАЛАРНИ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Одилова Малохат Расулжон қизи

Наманган давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992869>

Аннотация. Педагогик атамалар ҳам бошқа сўзлар каби грамматик қурилишида тил қонунларига бўйсунди. Педагогик атамаларнинг семантик ясалиши сўзнинг шаклини ўзгартирмайди, бироқ унинг маъноси ёки вазифасини таҳрир қилади. Мазкур мақолада педагогика фанига оид атамаларни семантик хусусиятлари таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: атама, педагогика фанига оид атамалар, семантик хусусият, тасниф.

Педагогик атамалар ва умумистеъмол сўзлар бир бирига ўтиш хусусиятига эга. Кенг қўлланадиган махсус атамалар аста-секин кундалик ҳаётда илдиз отиш ва кундалик тилнинг элементи бўлиб қолиш хусусиятига эга. Кенгайиш жараёнида улар атама сифатида қабул қилинишдан тўхтайдиган ҳамда кенг қўламли мурожаатдан сўзлашувга зич кириб боради. Демак, биринчи тасниф умумистеъмол сўзларнинг атамалашиши ва атамаларнинг умумлексик қатлам қаторидан ўрин эгаллаши билан боғлиқ.

“Терминларнинг умумистеъмол лексикадан ўзлашганлари маъно-моҳиятининг тушунарлилиги, ўзлари ифодаладиган ҳодисалар ҳақида нафақат соҳа кишилари, балки умуман муайян бир тил соҳиблари учун ҳам маълум даражада тушунча ва ахборот беришда қулайлиги билан характерланади” [1, 86]. Мавжуд атамалар маъносининг кенгайиши, ўз ўрнида, омонимларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шу боис, талабалар янги тушунчани, нотаниш сўзни, ифода этиш учун мавжуд педагогик атамани қўллашга ҳақли эмас. Зеро, бу тартибсизликка, сўзнинг тушунарсизлигига олиб келади. Умумистеъмол қўлланишдаги маънолар фан-техника соҳаларининг оммавийлашувига боғлиқ. Демак, у махсус соҳаларни бевосита боғлаб турувчи восита, бутунлай атамалик хусусиятини йўқотмайди. Педагогик атамалар билан боғлиқ сўзлашувнинг энг асосий хусусиятларидан бири, унинг умумнутқ тилига яқинлиги ҳисобланади. Бунга машғулотларда барча талабаларга тушунарли бўлган педагогик атамалар киради.

Педагогика фанига оид атамаларни семантик хусусиятлари бўйича таснифлаш мумкин. Жумладан:

Жараён англатувчи атамалар:

ДАРС (араб. درس - сабоқ). Педагоглар ва уқувчиларнинг аниқ мақсадга йуналтирилган ўзаро муносабати (фаолият ва уқитиш)ни вақт бўйича чегараланган ташкилий шакли, таълим, ривожланти-риш ва тарбия вазифаларини амалга ошириш учун мунтазам қўлланилади.

Шаҳс англатувчи атамалар: **ДЕКАН** (лот. decanus – ўнбоши). Олий таълим муассасасида факультетнинг ўқув, илмий ва тарбиявий ишлари раҳбари.

Предмет англатувчи атамалар: **ДАРСЛИК** (араб. المدرسي الكتاب мактаб китоби). Фаннинг бирор соҳаси бўйича ўқувчилар ва талабалар учун мўлжаллаб ёзилган китоб.

Таъкидлаш жоизки, педагогик атамалар оминимик, синонимик қаторлар ҳосил қилувчи бўлиб, Д.С.Лотте [2], Р.Шукуров [3] каби олимлар бу масалага маълум даражада ойдинлик киритишган. Синоним ёки омоним қатор кўпроқ бошқа тиллардан кириб келган

сўзлар билан бойиши ҳеч кимга сир эмас. Шундай экан, миллий педагогик атамлар ҳам бундан мустасно эмас. Жумладан:

Синоним педагогик атамлар – ДИАЛОГ (юн. dialogos) / СУҲБАТ (араб. محادثة - бирлашма, уюшма, алоқа қилиш, муносабат, дўстлик). Нутқнинг оғзаки шаки, икки ёки ундан ортиқ шахснинг навбатма-навбат реплика алмашиниши.

WEBINAR / онлайн тадбирлар. Web технологиялар асосида ташкил этиладиган семинар, конференция, баҳс-мунозара, учрашув, тақдимот, тренинг кабилар бўйича Интернет тармоғи орқали ташкил этиладиган тўғридан тўғри узатиладиган лавҳа (трансляция)лар.

Омоним педагогик атамлар – РАНГ (кўпинча “r” ёзилади). Қийматларнинг кўтарилиш ёки пасайиш тартибида тартибга солинган атрибут қийматининг тартибли сони, математик тушунча, кўпинча ранг “r” ҳолатида ёзилади. **Ранг** (форс. رسم - тус, ранг, бўёқ). 1. Бўяш учун ишлатиладиган модда, бўёқ. 2. Рангасвирнинг асосий ифода ва тасвир воситаси. 3. Нарсаларга суртилган, сингдирилган бўёқ, сир.

СОН (араб. عدد – рақам). 1.Нарсаларнинг қанчалигини, саноғини, ададини ҳисоблаш учун хизмат қиладиган восита, математик тушунча. 2. Рақам. 3. Микдор, санок, адад. **Сон**. Одам ва ҳайвон оёғининг тизза билан тос ўртасидаги қисми.

Педагогик атамаларда моносемантик ва полисемантик атамалар ҳам мавжуд бўлиб, улар таҳлил қилинганда қуйидагича тавсифланади.

Моносемантик - КОЛЛЕКТОР (лот. collector – йиғувчи). Муайян тур товарларни йиғиш ва уларни белгиланган манзиллар бўйлаб тарқатишни амалга оширувчи муассаса, ташкилот.

МАГИСТР (лот. magister бошлик, мураббий, ўқитувчи). Кўпгина хорижий мамлакатлар кўп босқичли олий таълим тизимидаги иккинчи, ўрта (бакалавр ва фан докгори оралиғидаги) илмий даража, университет ёки коллежни тугатган, бакалавр даражасига эга булган шахсларга бир-икки йиллик таълимдан сўнг ва ошқора диплом ҳимояси ёки магистрлик диссертациясини ёқлагандан сўнг берилади.

Полисемантик – АТЛАС (юн. Atlas - мифологияда Ливия подшосининг номидан, гўё у биринчи бўлиб осмон глобусини яратган эмиш). 1.Муайян мақсадларда ва муайян тизим асосида танлаб олинган карталардан иборат бўлган ва тушунтириш матнлари билан альбом шаклида нашр этилган тўплам. 2.Инсон аъзолари, ҳайвонлар, ўсимликлар, турли механизмларнинг қисмлари тасвири туширилган ва альбом шаклида нашр этилган тўплам.

МАНБА. (араб. مصدر – бошланиш, ибтидо). 1.Дарёларнинг бошланиш жойи. 2.Бирор нарса олинадиган, чиқадиган ёки ишлаб чиқариладиган жой. 3.Бирор нарса, иш-ҳаракатнинг юзага келиши, фаолият учун асос-омил бўлган нарса, сабаб. 4. Илмий тадқиқот ишлари учун асос бўлган асар, хужжат.

Педагогика фанига оид атамаларга берилган таснифлар содда ва қулай, уни кенгайтириш, тадқиқ қилиш, ўрганиш имкониятлари мавжуд. Педагогик атамалар узлуксиз равишда янгидан пайдо бўлиш хусусиятига эгалиги, мазкур масалалар юзасидан тадқиқотлар олиб бориш заруриятини тақозо этади. Шунингдек, педагогик атамаларни кенг миқёсда таҳлил этиш, таснифлаш ва бир тизимга солишни такомиллаштириш масалаларининг мавжудлиги мазкур муаммонинг долзарб эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Қодирова Х.Б. Атама ва изоҳ (Миллий тасвирий ва амалий санъат атамаларининг ўзбекча-русча-инглизча изоҳлаш масаласи). Монография. Тошкент – 2019. Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институт, 86 б.
2. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: вопросы теории. М.: ЛИБРОКОМ, 2012 248 с.; Авербух К.Я. Общая теория термина. М.: Изд-во МГОУ, 2006 252 с.; Ермакова А.В. Природа термина. Вестник Нижегородского университета. Вим. Е. Нр.мИа. Лоовбаа чевского, 2018, № 2, с. 218–223
3. Шукуров Р.М. Тюрки в византийском мире (1204–1461). М.: Издательство Московского университета, 2017. - 631 с.
4. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
5. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
6. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
7. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
8. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
9. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
10. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
11. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
12. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.